

Narrativas Somáticas: Un Aporte Transdisciplinar Al Estudio Del Suicidio.

Somatic Narratives: A Transdisciplinary Contribution To The Study Of Suicide

Narrativas Somáticas: Uma Contribuição Transdisciplinar Para O Estudo Do Suicídio.

DOI 10.5281/zenodo.10127691

Resumen

En el presente artículo de revisión bibliográfica se reflexiona sobre el uso de narrativas corporales con enfoque somático en el abordaje de suicidio. La coyuntura que motiva este análisis teórico es el confinamiento en pandemia COVID-19 en América del Sur, especialmente con la comunidad ecuatoriana de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Se usa el método transdisciplinar de Nicolescu para la sistematización y organización conceptual y la historia del pensamiento complejo, somático y alejado de la mirada dual cartesiana, para la labor preventiva y postventiva del comportamiento suicida. Como resultados se observa la importancia de incluir el enfoque somático, desde el paradigma de la complejidad y la transdisciplinariedad, para estudios de Suicidología y su abordaje en poblaciones diversas como las de la región latinoamericana. En conclusión, se proyectan futuros estudios para generar instrumentos estandarizados y análisis focalizados en casos concretos, es decir se proyecta la investigación empírica con esta base epistemológica, asumiendo que el suicidio no debe ser investigado solo como una conducta o fenómeno mental, sino como un comportamiento complejo, afrontado con ese criterio desde el trabajo transdisciplinar.

Palabras clave: Suicidio; Narrativas; Transdisciplinariedad; Somática; Spinoza.

Resumo

Este artigo da revisão literária reflete sobre o uso de narrativas corporais com uma abordagem somática na abordagem ao suicídio. A situação que motiva esta análise teórica é o confinamento devido à pandemia COVID-19 na América do Sul, especialmente com a comunidade equatoriana da Faculdade de Letras da Universidad Central del Ecuador. O método transdisciplinar de Nicolescu é usado para a organização de sistematização e conceptual e a história do pensamento complexo e somático longe do duplo olhar cartesiano, para o trabalho preventivo e pós-ventivo do comportamento suicida. Como resultados, observa-se a importância de incluir a abordagem somática, do paradigma da complexidade e da transdisciplinaridade, para estudos de Suicidologia e a sua abordagem em diversas populações, como as da região latino-americana. Conclusão, projetam-se estudos qualitativos e quantitativos futuros para gerar instrumentos e análises padronizadas focadas em casos específicos, ou seja, a investigação empírica é projetada com esta base epistemológica, assumindo que o suicídio não deve ser investigado apenas como um comportamento mental, mas como um comportamento complexo, face a este critério do trabalho transdisciplinar.

Key words: Suicídio; Narrativas; Transdisciplinaridade; Somático; Spinoza.

Abstract

This bibliographic review article reflects on the use of body narratives with a somatic approach in the approach to suicide. The conjuncture that motivates this theoretical analysis is the COVID-19 pandemic confinement in South America, especially with the Ecuadorian community of the Faculty of Arts of the Central University of Ecuador. Nicolescu's transdisciplinary method is used for the systematization and conceptual organization and the history of complex thinking, somatic and away from the dual Cartesian look, for the preventive and postventive work of suicidal behavior. The results show the importance of including the somatic approach, from the paradigm of complexity and transdisciplinarity, for studies of Suicidology and its approach in diverse populations such as those of the Latin American region. In conclusion, future qualitative and quantitative studies are projected to generate standardized instruments and analysis focused on specific cases, i.e., empirical research is projected with this epistemological basis, assuming that suicide should not be investigated only as a behavior or mental phenomenon, but as a complex behavior, faced with this criterion from the transdisciplinary work.

Key words: Suicide; Narratives; Transdisciplinarity; Somatics; Spinoza.

Introducción

El suicidio es un problema de salud pública mundial que cada año cobra un aproximado de 800.000 vidas, es decir, un suicidio cada 40 segundos, según esta lectura. Por otro lado, el 75% de estos se produce en los países de ingresos bajos y medios, con población en edad productiva, muchos de ellos en las regiones de América Latina. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), el suicidio ha sido una prioridad de trabajo en salud mental, tanto que ha desarrollado una serie de lineamientos e instrumentos de apoyo para reducir la brecha de acceso a la salud mental que tienen estos países. Atender esta problemática forma parte de la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (2018). “De aquí a 2030, el desafío es reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar”. Esto permite cuestionar la mirada reduccionista de la salud mental, que limita la intervención a la acción biomédica o psicológica sanitaria. Es un fenómeno multicausal que, en países latinoamericanos, se ha constituido en la principal causa de muerte en personas de entre 13-29 años registrados por las estadísticas nacionales en los últimos años. Es un fenómeno complejo que supera el campo disciplinar sanitario, requiere una mirada interdisciplinar, de ser posible transdisciplinar, para mejorar las estrategias de políticas públicas en cada uno de los países. El actual contexto de pandemia COVID-19 ha develado las dificultades que enfrentan las administraciones públicas para generar planes de acción de salud integrales, que consideren implicaciones de afectación en la población diversa y con desigualdades estructurales y que es imposible obviar en las sociedades globalizadas actuales, por ejemplo, en aspectos vitales como la salud mental. Esta problemática subraya las discusiones teóricas y prácticas, que envuelven a las disciplinas frente al estudio del suicidio. Se cuestiona la superespecialización monodisciplinar y se presenta la necesidad de apertura a relaciones más complejas en la construcción del

conocimiento.

Bajo este criterio, en el presente artículo se presenta el interés por reflexionar la relación del abordaje de suicidio con las herramientas del trabajo corporal que surge de sus investigaciones previas en Suicidología, Somática, Narrativas corporales y la Transdisciplinariedad, sumada a la experiencia docente en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, desde las disciplinas: Expresión Corporal, Danza, Psicología y Antropología. Desde este contexto se desprenden dos interrogantes: ¿Pueden las narrativas corporales ayudar a reconocer potencial riesgo suicida, por tanto, servir como herramienta preventiva? ¿De qué manera las narrativas corporales y la educación somática pueden utilizarse como técnicas auxiliares de abordaje postventivo? Desde el enfoque teórico y empírico mencionado, las narrativas corporales y la educación somática, efectivamente, son campos de conocimiento que tienen una dimensión terapéutica, lo cual se argumenta en la presente reflexión teórica.

Por tanto, el objetivo de este artículo es desplegar un análisis teórico de las herramientas de la Somática en el abordaje, prevención y postvención del suicidio en la comunidad universitaria iberoamericana. Además, esta propuesta tiene la intención de aportar insumos para el abordaje de la problemática desde los primeros auxilios psicológicos y la psicoterapia, complejizando los espacios de análisis y percepción. También, puede ser útil para profesionales sanitarios, del ámbito de la salud mental, docentes y otros actores sociales afectados, pues estos conocimientos podrían contribuir en la prevención del suicidio. En el ámbito académico es importante generar nuevos espacios de reflexión teórica interdisciplinar que pongan sobre la mesa la problemática del suicidio y los alcances de la educación somática en la salud mental.

La metodología utilizada para la construcción del presente ensayo parte de la revisión teórica transdisciplinar (Nicolescu, 1996), con fuentes bibliográficas, que enlaza algunas experiencias en el aula e investigaciones previas.

El artículo es una reflexión teórica que está enmarcada con algunas claves conceptuales.

Primera, el uso de relatos o campo narrativo en estudios sobre suicidio en América del Sur desde un enfoque transdisciplinar ha sido registrado en diversas publicaciones (Campo, 2012; 2016; 2017; 2019), visibilizando las distintas percepciones del fenómeno desde las voces de los actores sociales involucrados. Puesto que reflexionar desde y con relatos parte de una propuesta crítica en la que el testimonio devuelve la capacidad expresiva a esa primera persona que narra su vida (privada, pública, afectiva, política), conservando los recuerdos y su posibilidad de curar las heridas de la historia de vida. En el presente artículo avanzamos hacia otro territorio marginalizado: el testimonio corporal, el campo somático, pero guardando el mismo cimiento fenomenológico.

La psicoterapia narrativa que, según García-Martínez (2012) es la "estrategia de deconstruir un relato para conseguir una versión no saturada del mismo, en la que tengan cabida otras alternativas; es decir, una versión libre del problema" (p.110), al ser aplicada a afectados por experiencias autolíticas o suicidas, les permite abrir un espacio de elaboración de su situación, ligadas a percepciones subjetivas y sociales. Porque, los sobrevivientes se encuentran con una pérdida a nivel personal, familiar, comunitaria, del vínculo afectivo con la sociedad-estigma. Sobrevivir a la experiencia de intento fallido o a la pérdida de un ser querido por suicidio les recuerda la experiencia de continuar viviendo o existiendo frente a condiciones adversas o después del enfrentamiento a una muerte tabú (Andriessen, 2009). Shneidman (1971) refiere el apoyo-atención que requieren aquellas personas después de la tentativa suicida y también los familiares y allegados de los fallecidos por suicidio. Se considera un mecanismo preventivo, pues esta población puede entrar en los grupos de riesgo. Esta población es conocida como supervivientes o sobrevivientes de suicidio, siendo considerada esta experiencia como un drama humano. Se hace necesario un tiempo de reelaboración y de la conciencia de un tiempo suspendido (Pompili et al, 2013), a través del espacio narrativo, que en este artículo se extiende al universo corporal.

El cuerpo guarda memoria, esta es la percepción personal de lo que fue, ligada a las emociones. Lo que muestra el cuerpo es una forma de relato.

Segunda, la Somática, cuya etimología alude al término griego soma o cuerpo, definida por Hanna (1972) como el campo de conocimiento que estudia el soma: el cuerpo vivo, "tal como es percibido desde dentro por la primera persona" (p.30). En este campo de conocimiento se habla de Inteligencia/Conciencia Somática, enfocada en la propiocepción: percepciones de orden kinestésico, visceral y vestibular, diferente de aquella conciencia relacionada con el estado de vigilia y también diferente de aquel tipo de conciencia corporal psicológica: el cuerpo – imagen de la simbolización (Castro y Uribe, 1998, p.34), la visión del cuerpo a través del espejo y de la mirada social.

Y la tercera clave es el puente del paradigma de la Transdisciplinariedad para conectar las anteriores claves conceptuales en la reflexión de este texto. Basarab Nicolescu establece tres postulados analíticos entre disciplinas y conceptos:

- **Ontológico:** Hay, en la naturaleza y en nuestro conocimiento de la naturaleza, diferentes niveles de realidad del Objeto y diferentes niveles de realidad del Sujeto. 2. Lógico: El paso de un nivel de Realidad a otro está asegurado por la lógica del medio incluido (permite una división ternaria entre Sujeto, Objeto y Tercero incluido, el cual enlaza a los dos primeros). 3. Epistemológico: La estructura de la totalidad de los niveles de la realidad es una estructura compleja: cada nivel es lo que es porque todos los niveles existen al mismo tiempo. Los dos primeros postulados recibieron, en el siglo XX, evidencia experimental de la física cuántica, mientras que el último tiene su fuente no solo en esa física, sino también en una variedad de otras ciencias exactas y humanas. El concepto clave de transdisciplinariedad es el concepto de niveles de Realidad (Nicolescu, 1999, p. 2). Es decir, Sujeto y Objeto transdisciplinario preservan su diferencia, pero pueden interactuar por la mediación del tercero incluido, de la zona de no-resistencia. Esta conexión entre conceptos nos guía en la reflexión que se presenta a continuación.

Narrativas De Interconexión Cuerpo Y Mente. La Epistemología De Spinoza En La Somática.

La filosofía occidental fue un hervidero entre los siglos XVI y XVII por las pugnas para cambiar el sujeto de conocimiento central de Dios, inmutable y perenne, al "hombre", cuya naturaleza es contraria: mutable, dinámica e inestable. ¿Cómo podían trasladar el centro del conocimiento pleno de un Dios que lo abarca todo hacia un ser, el humano, que es finito? La respuesta más sólida y que funda la Modernidad fue la sostenida por Descartes, que sostiene un racionalismo capaz de explicar verdades universales. La fe en el Dios occidental cristiano se va transformando en los siglos en la fe puesta en el método científico positivista. Esto implica un dualismo en el que la razón-mente se posiciona por encima de la dimensión corporal-emotiva. La cualidad que categoriza a un sujeto de conocimiento es la posesión de razón, separada de la materia (el cuerpo, sus pasiones y sus acepciones). Por tanto, quien es capaz de alcanzar la verdad y el conocimiento es un sujeto dotado de razón (humano occidental, moderno) y alejado de las pasiones corporales, las domina, pues son inferiores.

En el siglo XVII esta concepción tambalea con la emergencia de una discusión racionalista crítica: la ética de Baruch Spinoza, que rompe con esa dualidad y ensaya una explicación de la realidad desde una mirada más compleja. A diferencia de Descartes, para Spinoza en *Ética* demostrada según el orden geométrico, la vida se expresa en dos dimensiones de realidad simultánea: cuerpo y espíritu, siendo que la mente es "en sí misma la idea (o conciencia) de un objeto que es, de entrada, idea (o conciencia) del cuerpo" (Rhodes, s/a, p. 109). No existe una determinación corporal sobre el pensamiento, ni el alma (psique) determina el movimiento o reposo en el cuerpo, sino que hay una correspondencia de "afectación" cuerpo y mente interconectados y que permiten, además dejar huella en otras expresiones de sustancia, en otros (cuerpos-mentes): la noción común (trad. 1980). Spinoza emplea el término *mens* que, en teoría debería ser traducido como mente, pero en algunas traducciones se utiliza también la palabra alma. Baste anotar que con alma no se intenta aludir a ninguna teoría espiritualista trascendente respecto del hombre" (Roque, 2011, p. 35). Más bien al encaje de reciprocidad de afectación entre lo que construimos como memoria y las intensidades con las que las relatamos y sentimos en las corporalidades subjetivas/singularizadas (Campo, 2016, p. 126). Spinoza abre un área compleja de definición del cuerpo, alejándose en esto de la dualidad cartesiana. Por un lado, un cuerpo por muy pequeño que sea, comporta siempre una infinidad de partículas. Y por otro, "son las relaciones de reposo y movimiento, de velocidad y de lentitud entre las partículas, las que definen el cuerpo, la individualidad de un cuerpo" (Deleuze, 2004, p. 150). Spinoza advirtió que no se había profundizado en la comprensión de la dimensión corporal, algo que pensadores y científicos contemporáneos han retomado para cuestionarse acerca de la ignorancia que existe sobre el funcionamiento recíproco entre la lógica mental y la lógica corporal entrelazadas, superando la mera relación causa-efecto (Roque, 2011). Por ejemplo, el neurólogo Antonio Damasio en su libro *En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimientos* (2013), encuentra en la epistemología de aquel, bases conceptuales que en pleno Siglo XXI se pueden discutir desde las neurociencias. Aquella interrelación spinoziana de afectación entre cuerpo y mente se replica, según las investigaciones del grupo de Damasio, en términos neurales, según los cuales, el mecanismo es el siguiente:

"cuando los circuitos de las cortezas sensoriales posteriores y de las regiones temporales y parietales procesan una situación que pertenece a una categoría conceptual determinada, los circuitos prefrontales que contienen registros pertinentes a dicha categoría de acontecimientos se tornan activos. Después viene la activación de regiones que desencadenan señales emocionales apropiadas, tales como las cortezas prefrontales ventromediana, corteza de una conexión adquirida entre dicha categoría de acontecimientos y respuestas emocionales/sentimentales pasadas. Esta disposición nos permite conectar categorías de conocimiento social (ya sean adquiridas o refinadas a través de la experiencia individual) con el aparato innato, dado por los genes, de las emociones sociales y sus sentimientos subsiguientes" (Damasio, 2013, p. 164).

"cuando usted distingue o establece diferencias conscientemente, lo que antes experimentaba como sólido y relativamente fijo – como el "cuerpo" y el "suelo"- se le mostrarán ahora como algo que está en continuo cambio, como movimiento dentro del movimiento". (Kaparo. 2014, p. 141).

Spinoza aborda relaciones kinéticas a nivel microscópico. Las relaciones entre las partículas de un cuerpo, en su dinámica siempre cambiante, siempre en movimiento, con sus diversas velocidades, lo que nos recuerda al concepto de la Matriz Viviente de la que nos habla James L. Oschman:

“La matriz viviente nace del estudio de la anatomía microscópica y de la interconexión de nuestras células y tejidos, combinada con las observaciones e introspecciones de los terapeutas que interactúan con el cuerpo humano a través del tacto, la energía y el movimiento” (Oschman, 2008 p.38).

Cuando los sujetos incorporan esta conciencia y observamos, cuando se potencia la capacidad propioceptiva, según la Somática, se abren espacios de autopercepción consciente desde el contacto con la dimensión corporal, que está en perpetuo estado de cambio, con una capacidad autoorganizativa que, de hecho, transforma los procesos mentales. Reafirmando esto, la Neurobióloga Lucy Vincent (2020) dice: “si es cierto que el movimiento produce modificaciones en nuestro cerebelo y en nuestra manera de pensar, lo contrario también es cierto: nuestros pensamientos se manifiestan en nuestro cuerpo” (Vincent, 2020, p.40). Este enfoque ya lo había trabajado Matthias Alexander (1918), creador de una de las técnicas somáticas más ampliamente difundidas que toma su nombre; en sus postulados encontramos el mismo principio rector: mente y cuerpo no son entidades separadas, sino sistemas en relación que impactan el uno en el otro por igual.

Las correlaciones de movimiento y acción entre el cerebro y la conciencia corporal tiene a otro autor destacado, Francisco Varela, quien desarrolló la teoría de la neurofenomenología, que es a la vez una epistemología y metodología sobre el abordaje complejo de lo que él llamaba los “mutuos constreñimientos” (Varela et al, 1997; Bächler, 2012), entre el espacio físico, mental y corporal, partiendo del estudio de las percepciones (fenomenología de Husserl), pero desde un nivel geométrico matemático, es decir, desde el pensamiento formal. Según Varela et al, para estudiar la mente, no es suficiente con investigar el organismo biológico, el cerebro, sino vincularlo a la cognición y a la conciencia registrada en “primera persona” para hallar los elementos que presentan invarianza estructural en esa conciencia. Neurocientíficos, como Damasio, le deben algunas de sus hipótesis y descripciones básicas sobre la conciencia compleja.

Fue el Filósofo Thomas Hanna quien en los años setenta agrupó bajo el nombre de somatics, somática, a todas aquellas prácticas corporales que nacieron a finales del s. XIX e inicios del s. XX, principalmente en Europa y Estados Unidos, las que a través de diferentes abordajes como el “Trabajo con el ser humano” de Elsa Gindler (1885-1961); “Conciencia Sensorial” de Charlotte Selver (1901–2003); Ideokinesis de Mabel E. Tood (1880-1956); el “Uso de sí Mismo”, dejar de hacer para comenzar a hacer de otra forma, de Matthias Alexander (1869 – 1965); “Eutonía” de Gerda Alexander (1908 – 1984); la “Conciencia a través

del Movimiento” de Moshé Feldenkrais (1904–1984); los “Patrones Básicos de Conectividad Corporal”, de Irmgard Bartenieff (1900–1981), discípula de Rudolph Laban, entre otras disciplinas, comparten una visión en común: La integridad del ser. El cuerpo y la mente son una totalidad indivisible y se reflejan mutuamente en cada una de las acciones. A partir de aquí, la importancia del desarrollo de la inteligencia somática, la capacidad del individuo de concienciar los procesos internos, cambiantes y siempre en relación de su cuerpo/mente.

Con respecto a la relación entre Somática y Psicoterapia, algunos psicoterapeutas de inicios del s. XX, que desarrollan la línea del trabajo de Elsa Gindler, en Europa, fueron discípulos de Freud o de Carl Gustav Jung: Otto Fenichel, Wilhelm Reich, Gustaf y Lucy Heyer, entre otros. Es así que, “uno de los principios fundamentales de la teoría de Reich es que la coraza caracterial se manifiesta, somáticamente, mediante contracciones musculares, diversos gestos o actitudes estereotipadas. En otras palabras, que la coraza caracterial va acompañada de una idéntica “coraza muscular (Rycroft, 1973, p.94). En Estados Unidos, Fritz Perls, evidenció en su enfoque psicoanalítico la influencia de Gindler, mientras que las enseñanzas de Charlotte Selver, calaron hondo en los psicoanalistas Erich Fromm y Clara Thompson. Dice Judyth O. Weaver (2008), psicóloga Reichiana, que la Conciencia Sensorial, o Conciencia Somática, al combinarse con prácticas psicoterapéuticas, invita a la persona a confiar y reafirmarse en sus experiencias vitales.

Al hablar de procesos curativos, precisamente, porque el ser es una totalidad en permanente proceso de cambio, la Somática posiciona una visión integrada, relacional, sistémica, compleja, no jerárquica, de los fenómenos que conforman el ámbito de la salud. Según Kaparo (2014), en este enfoque, los procesos curativos pasan por cambiar la mirada del individuo sobre sí mismo, no como algo determinado, relativamente fijo, si no, en consonancia con Spinoza, como “un despliegue y involucramiento de formas en un continuo movimiento” (p.193).

Enfocar nuestra atención en este complejo universo en permanente transformación, sentir el soma, dice Hanna (1990): “es actuar sobre él, es regularlo”. De este modo, la atención puesta en la sensación no es pasiva, sino “activamente productora del proceso somático” (p.7).

Narrativas Somáticas y Suicidio, Espacios de Complejidad.

En el presente artículo se reflexiona, esencialmente, el principio complejo de las experiencias y percepciones desde una visión somática, eminentemente fenomenológica, anclada en el aquí y ahora de los sujetos que experimentan y gestionan una situación específica, como la del drama humano que nos atañe: el suicidio. Se parte de la aceptación de que el acto de “contar” esas realidades, más allá del nivel anecdótico, tiene el fin de “devolverle la palabra al sujeto que tiene algo que contarle al ámbito académico” (Campo, 2016, p. 154), pues al conocer dichas percepciones, los estudios sobre el fenómeno del suicidio se amplían y pueden generar mejores herramientas conceptuales y metodológicas para abordarlo comunitariamente.

En los últimos años se han ido procesando espacios de discusión para llegar a la interrogante de si ¿la Somática puede aportar en el campo de estudio de la Suicidología? Hay algunos antecedentes al respecto. Así, en el año 2018 se presentó en la ciudad de Quito (Ecuador) el seminario Diálogos en movimiento: Reflexiones teórico-metodológicas de la danza como recurso de investigación interdisciplinar (Campo et al, 2018), que sembró el interés por investigar diferentes problemáticas desde el estudio del movimiento corporal. Esto remite a un panorama de discusión que, al contrario de la escuela cartesiana, sostiene que el centro/sujeto de conocimiento se concibe en un mar mutable y dinámico, porque la realidad se compone de relatos complejos (no solo orales o escritos), emitidos desde una noción presente de la experiencia subjetiva de los sujetos que viven esa realidad a partir de sus medios perceptuales (fenomenología).

En ese mismo año, se empezó a implementar la carrera de Danza de la Universidad Central del Ecuador, creada con una línea teórica epistemológica que incorpora la teoría de la Complejidad, que implica el reconocimiento del ser humano como un ser sistémico y por lo tanto en permanente interrelación con su entorno. Complejidad proviene de *Complexus*: lo que se entreteteje (Edgar Morin, 1999; Maturana, 2004). Desde ese paradigma se incluyó la Somática, explicada en el anterior apartado, lo que dio lugar a una malla curricular estructurada con la visión metodológica de la Transdisciplinariedad, posicionando a dicha carrera “como un pilar innovador frente al enfoque pedagógico tradicional” (Palys, 2018, p.33). Esta mirada incorpora una postura compleja frente a la educación de la Danza y cuestiona la mirada funcional de la Academia actual, desde la cual se asumen campos de conocimiento que persiguen verdades absolutas y generan disciplinas hiperespecializadas, lo cual, en América del Sur es inviable, por la diversidad cultural, socioeconómica de la población y de sus dinámicas de convivencia. Este enfoque de la Carrera de Danza de la FAUCE tiene sus antecedentes en las investigaciones realizadas para la tesis de maestría *El disciplinamiento del cuerpo y el movimiento y la producción de subjetividad en la*

danza profesional de la ciudad de Quito. *Prácticas 2013 – 2014* (Palys, 2015), construida en base a las narrativas de un grupo de bailarines profesionales de la ciudad de Quito. En estas narrativas se discute lo determinante de los disciplinamientos físicos en la construcción de la subjetividad de los individuos disciplinados en el campo de la Danza, haciendo una crítica, precisamente, hacia aquella mirada dicotómica del cuerpo/mente en la danza, en la cual, con frecuencia el cuerpo es una herramienta al servicio de, advirtiendo el riesgo que viene junto a los aprendizajes fundamentados en técnicas altamente codificadas: en primer lugar la reiteración, conlleva el riesgo de una automatización que aleja al bailarín, paradójicamente, de la conciencia de su soma, y, junto a esto, le da una mirada sobre sí mismo como un cuerpo que se desgasta, y se reemplaza, más que como una totalidad en permanente proceso de auto organización, renovación y transformación. Precisamente, reflexionar las realidades de la región desde el “movimiento” en el campo disciplinar de la danza, recuerda aquello que proponía Heráclito sobre la realidad y es que todo está en permanente movimiento, todo fluye y se transforma.

Una de las problemáticas latentes en la región americana es la vulnerabilidad en el sector de atención en salud pública, especialmente en salud mental. En este sentido, al abordar el fenómeno del suicidio se tiene que complejizar el objetivo hacia la exploración de las raíces históricas, aspectos políticos y epistemológicos presentes en la discusión sobre diversidad cultural, la salud mental y buscar estrategias que puedan ser aplicadas en microespacios de la vida cotidiana, como el educativo. Los servicios de salud mental pública han estado, históricamente, atravesados por el discurso clínico-psiquiátrico de búsqueda de entidades psicopatológicas para ser atendidas en el plano biomédico y de asesoría psicológica, bajo los estándares de validación de pruebas diagnósticas con una población muestra que es generalizada al resto de los grupos sociales. Esto acarrea inconvenientes de todo tipo, empezando por la falta de comprensión de fenómenos psicosociales y de dinámicas integrales de la salud mental dentro de la vida cultural de los países de América del Sur. Esta situación se ha visibilizado desde los estudios sobre comportamiento suicida en la región, siendo uno de los fenómenos de salud más complejos dentro del abordaje de salud mental, políticas globales y públicas, que desconocen los factores culturales y su peso dentro de la explicación y comprensión de la problemática.

Varios autores de distintos países de la región abrieron la discusión en el libro *Etnografías del suicidio en América del Sur* (Campo & Aparicio, 2017). En el presente artículo se abre la perspectiva de abordaje hacia otros horizontes de reflexión, dentro de la principal tarea preventiva del suicidio, que es dejar atrás el silencio sobre la problemática. Pues, el tabú es uno de los ejes que marcan las acciones

y relaciones entre las instituciones, iniciativas, recepción y actores sociales involucrados alrededor del plano de la atención en salud mental. De ahí que sea un compromiso ético hacer este tipo de reflexiones teóricas dentro del ámbito académico de una universidad pública, como la carrera de Danza en la Universidad Central del Ecuador. Además de una preocupación en salud pública, el suicidio es una categoría epistemológica que permite entrar en el análisis de lo que implica la salud mental en sociedades complejas, que es transversal a dimensiones de la vida cultural y que deriva en concepciones de enfermedad, bienestar, las significaciones de la vida, la muerte, la asistencia, el estigma o la conexión de cuidado de salud con la vida cotidiana (Campo, 2018); los roles de género, los roles asignados a grupos etarios, control social formal e informal, significación de las violencias o el retrato de los sujetos que transgreden las normas y que se plasman en las narrativas de la comunidad, etc. (Campo, 2018). En este marco, tanto la salud mental global (o las políticas públicas de salud mental como las problemáticas de más complicada resolución), como el suicidio, son aspectos de la vida social que no se pueden interpretar como un plano simple de enfermedad, espacio de anomalía o fenómeno epidemiológico contabilizado hasta la saciedad. El ámbito de la salud mental, sus iniciativas de cuidado y sus problemáticas, implican formas de relación compleja entre sujetos de una determinada sociedad y su medio

cultural, es un campo de mecanismos de comunicación con la realidad (Staples & Widger, 2012). Al abordarlo queda en evidencia la estrecha vinculación con aspectos conflictivos de los contextos regionales: agresión sexual, crisis de la masculinidad, relaciones cotidianas violentas, contaminación ambiental, descuido en el ámbito de la salud, desempleo, la desigualdad socioeconómica, etc., porque la discusión de la salud mental, del suicidio supera el terreno de las ciencias sanitarias biomédicas, ya que es un caleidoscopio de la vida amenazada (Campo, 2019) en el que se observa cómo esos conflictos son atendidos o descuidados en las intervenciones estatales. Spinoza diría que implica hablar de realidades donde unos cuerpos afectan a otros, pues en su *Ética* planteó al suicidio como ideata errónea, que contradice al conatus de preservación (Cohen, 2003), algo reflejado en el abordaje cognitivo contemporáneo de la conducta suicida.

Narrar desde la complejidad, prevenir desde la transdisciplinariedad.

George Bernard Shaw dijo alguna vez: “No importa cómo muere un hombre. Lo que importa es cómo vivió” y las múltiples interpretaciones del suceso doloroso vivido por un superviviente de suicidio son recreadas cada vez que se cuenta lo sucedido. De ello pueden dar cuenta, tanto los propios sujetos que narran, como los psicoterapeutas. Contar es fundamental para entender, puesto que la estrategia narrativa parte del principio de que la persona no es un problema, sino que lo vivencia, lo percibe, se relaciona con ese problema (García-Martínez, 2012). Por eso, las terapias narrativas se centran en la imagen de que “cualquier acción necesita de un autor; solo con autoría se puede entender la intención y la responsabilidad de una historia. Jerome Bruner insiste 2.700 años después de La Odisea, que toda historia es la historia de alguien” (García-Martínez, 2012, p. 156). En concordancia con esta visión, Jean Guillaumin (1985), había propuesto la hipótesis de que la experiencia corporal debe ser apreciada como aquella que articula y nutre a la creación, por la que se disciernen las normas o los grandes ritmos que vinculan

el cuerpo de la obra al cuerpo real y presente de quien lo genera, el autor.

Los autores son los afectados por el comportamiento suicida (el suyo o de un allegado), por la pérdida de un ser querido, a quienes se les permite ponerse en contacto consciente con su propia subjetividad y se les acompaña en los discursos elaborados desde la experiencia. Winnicott enfatizaba en la importancia de que la persona pueda llegar a sentir que vive su propia vida con todas sus luces y sombras, con alegrías, tristezas, dolor, rabia y demás emociones. En la sesión, la narrativa del paciente “mueve cogniciones, pensamientos, teorías, ideologías, deseos y sentimientos” (Sáinz Bermejo, 2020, p. 216-217). De ahí el valor del acompañamiento, a modo de objeto transicional, en el testimonio de los afectados por la problemática del suicidio. Pero esos relatos van más allá de la verbalización, de la palabra hablada, porque hemos visto, el sujeto es complejo y así vive sus problemáticas. En el campo de somática aplicada a la arteterapia, las prácticas corporales sirven de intermediarias para gestionar pérdidas, duelos

y ausencias, es decir ese objeto externo fuera de su control (Marxen, 2011). Con esto se insiste que el enfoque dual mente/cuerpo, pensamientos/síntomas/signos es insuficiente. Exige abordajes complejos.

En la primera parte de este texto se han desplegado varios antecedentes conceptuales que registran que la palabra también está y se hace desde el movimiento y el cuerpo, la danza es testigo de ello, se narra desde espacios integrales de la existencia del cuerpo. Por ello, se reconoce un enlace entre la investigación del movimiento (somático) y la salud, manifestándose, por ejemplo, en estudios sobre miocinas, mensajeros liberados por los músculos, que aparecen como defensa inmunológica (Vincent, 2020). Cuando se conciben de manera sincrónica e interconectada las distintas funciones del cuerpo, en lugar de separadas, "entendemos hasta qué punto formamos un todo que está conectado a través de mensajeros. Es en esa entidad cuerpo-cerebro, en esta realidad, que el baile nos permite actuar físicamente" (Vincent, 2020, p.165).

En el campo de cuadros psicopatológicos, muchos de ellos ligados a la conducta suicida, se empieza a generar estudios con el uso de narrativas, percepción y conciencia, la llamada Medicina Basada en Narrativas, como los que están desarrollando en Italia eminentes especialistas del área psiquiátrica y abordaje del suicidio (Chesi et al, 2022). Es una línea poco explorada aún, pero que arroja valiosa información sobre la situación de los pacientes y, llevada con la ética del servicio, puede generar invaluable recursos de intervención, prevención y postvención en la Salud Mental. Pero la propuesta es alcanzar el nivel de lo somático.

De hecho, existen varios acercamientos con distintos autores, que intentan observar y analizar la interrelación entre las dimensiones de lo que se entiende como sujeto integrado, al menos incluyendo la conciencia corporal. La bioenergética de Lowen (1972; 1990) pretende elaborar las pérdidas y los duelos a través de la localización emocional del dolor en el cuerpo para poder gestionar los efectos que se instalan en los cuerpos. Para él, muchas veces la relación cuerpo/mente/emoción es compleja, algunas veces es positiva, como cuando un reflejo de pánico nos permite sobrevivir, pero en otros el miedo o dolor supera los deseos placenteros y vitales del cuerpo, manifestando estado de extrema violencia autoinfligida. En su obra *La depresión y el cuerpo* (1972), Lowen afirma que "todos nosotros hemos sufrido pérdidas y penas que podemos aceptar mentalmente pero no corporalmente. El cuerpo no puede liberar su dolor si no es a través de una violenta catarsis" (Lowen, 1972 p. 179). Por lo que sobre el proceso de duelo dirá: "la tarea terapéutica es proporcionar al paciente la comprensión y los medios para que lleve a cabo su liberación" (Lowen, 1972, p. 180). Invitaba a ir más allá del análisis de la conducta con una visión integradora. Aunque en la práctica, algunos de sus postulados adquieran ciertos tintes espirituales y no llegue a alcanzar

lo que promulgaba por el exceso de atención que le dio a la variable emocional, descuidando otras dimensiones: la integración del sujeto, al menos se acercó a una propuesta más amplia de abordaje psicológico en casos de duelo.

Es claro en los casos de experiencias de estrés posttraumático. El cuerpo guarda la cuenta de lo ocurrido, cuenta el dolor o bloqueo, pero también cómo lo ha superado (Van der Kolk, 2014). Solo hay que observar los casos de problemas de salud mental que inician como efecto del esfuerzo por sobrellevar dolores físicos, que los sujetos describen como insoportables por enfrentar el dolor emocional y que, en algunos casos, generan comportamientos autolesivos o adicciones. Son maneras de enfrentar la sensación constante de amenaza, un recurso desesperado de supervivencia. Por ello, "si Darwin tenía razón, la solución requiere encontrar maneras de ayudar a la gente a modificar el paisaje sensorial interior de su cuerpo" (van der Kolk, 2014, p.83).

El antropólogo David LeBreton está convencido de que el dolor sufrido "nunca es la extensión de una alteración orgánica", sino que es siempre "consecuencia de una relación afectiva y significativa con una situación" (LeBreton, 2017, p.9). Esa posición termina siendo determinista y parcial, porque abusa de la generalización absolutista. Sin embargo, es interesante su lectura del dolor (emocional o físico) como un efecto relacional. No sucede al azar ni de manera predeterminada, sino que es producto del sujeto y su relación compleja y dinámica con el mundo. Por ello, sobre las conductas de riesgo y autolesivas manifestará que "son ritos íntimos de contrabando, apuntados a fabricar sentido para poder continuar viviendo, a menudo, son actos de pasaje y no pasaje al acto, en sentido que el joven está lúcido acerca de la exposición a los riesgos" (Le Breton, 2017, p. 41). Son relatos más que meras conductas.

Mientras se redacta el presente artículo, en varios países de América del Sur todavía se vive un contexto de pandemia-postpandemia COVID-19, un semi confinamiento por las condiciones socioeconómicas, demográficas y escasez de recursos. En Ecuador, por ejemplo, la carrera de Danza de la FAUCE, con enfoque complejo, somático y práctico, paradójicamente, empezó su implementación a inicios del 2020, a inicios de la Pandemia: en pleno confinamiento. Las clases se impartieron de manera virtual. El encierro, el limitado movimiento corporal y social, la ausencia de contacto con profesores y compañeros, las dificultades de conectividad, dispositivos de uso personal y con frecuencia, la falta de espacios adecuados y privacidad para recibir sus clases, tuvieron un impacto innegable en los procesos de aprendizaje. Se acentuaron o revelaron tendencias depresivas. En algunos casos, el aislamiento social exacerbó la violencia intrafamiliar, sentimientos de soledad y desesperanza (reportados a los servicios de salud en la universidad).

Pese a ello, las sencillas prácticas somáticas que integran

la formación de los estudiantes, les brindó la oportunidad de observar aspectos de sus procesos corporales y con ellos, inevitablemente, su emocionalidad. Tomar contacto con su respiración, sentir, por ejemplo, la red que conecta su cuerpo a través de la fascia y la conexión de sus huesos en contacto con el piso, con el que establecían diálogos, en definitiva, moverse con conciencia, darse cuenta de, fueron recursos que les recordó, en su metro cuadrado, participando en la clase, caminando, o mientras sorteaban los vaivenes de su compleja cotidianidad, que aún sostenían su espacio interno, aquel donde empieza la conectividad primigenia. Se emplearon técnicas complementarias como los mapas corporales que conectan la autoobservación sensorial del individuo sobre sí mismo y su representación en el dibujo. En el ámbito pedagógico, artístico, en consonancia con los procesos de la Educación Somática, llevar al individuo a darse cuenta, puede constituirse como un espacio terapéutico, más no una Terapia. (Panhoffer, 2009). En algunos casos, puede ser punto de partida para eventuales asistencias profesionales a nivel psicoterapéutico, donde se sumen los hallazgos del individuo sobre sus procesos integrales, para ser tejidos con la mirada del profesional de la salud. La necesidad de articular estudios de salud mental con factores somáticos nos aclara la Danza y las Artes en general. Se identifican problemas de ansiedad cognitiva y falta de concentración en ciertos momentos de la vida de los bailarines, provocando síntomas corporales, lo que se denomina ansiedad somática (Amado, 2013). Porque, el movimiento nos remite a que las imágenes no son solo visuales, sino que pueden vivirse a partir de todos los sentidos conjugados (Wengrower y Chaiklin, 2008), también son fenómenos sensoperceptuales, que expresan que los sujetos viven en un sistema intraactivo, que vincula el mundo con la existencia social de ese sujeto. Los cuerpos afectan a otros cuerpos, como decía Spinoza. Los relatos son testimonios entrettejidos de esa interafectación. Son huellas autobiográficas, como las de Frida Kahlo en sus pinturas, reflejando "un mundo de dolor y angustia en donde trata el tormento físico y la lucha incesante que debe librar para romper su soledad e inválida y, ¿qué mejor que decir todo esto que con su propio cuerpo?" (Rico, 1990, p. 31).

Con todo lo expuesto parece importante dotar a los estudios y abordajes del suicidio de la dimensión somática, de incluirla en la generación de espacios terapéuticos para el duelo de los supervivientes y para intentar comprender de mejor manera las vidas de los que han fallecido por esta causa. Para complejizar sus existencias, sus relatos, porque, como nos recuerda Bonet en La huella corporal en el lenguaje plástico:

“El cuerpo en terapia nos habla de límites, de dentro y de fuera, de contenedor y de contenido. Nos habla desde su estructura (el esqueleto) y sus partes blandas (órganos), más o menos protegidas, cerradas o expuestas en el estar, en el gesto, en el acercarse o alejarse. El cuerpo nos muestra la piel como frontera, una piel que puede abrirse, rasgarse desde dentro o desde fuera, pero la herida también pertenece a las posibilidades de la emoción e incluso en algún momento, cuando no podemos más, la herida respira.” (Bonet, 2012, p.78)

Finalmente, este es el puente que conduce a un bosque de varias interrogantes: ¿por qué no se da mayor importancia a la dimensión somática (espacio complejo de conciencia mental, corpórea, emocional, social, histórica, etc.) en la población que presenta ideación o tentativa suicida, lo estamos descuidando? ¿esto puede vincularse con la advertencia de médicos generales o de familia que registran visitas de personas que se han suicidado, semanas o meses previos a su muerte? ¿La Suicidología tiene investigaciones disciplinares aisladas que requieren conectarse para darle un mejor servicio de prevención, intervención y postvención a la población? ¿Acaso el estudio interdisciplinar sobre suicidio en población indígena en América del Sur nos ha dado una entrada hacia las narrativas somáticas? Por tanto, ¿nos podría servir este enfoque para intervenir en comunidades más diversas? Si todo lo reflexionado nos da luces sobre un aspecto al que debería ponerse más atención en el abordaje del suicidio en nuestra región, tal vez, se pueda generar recursos preventivos con una visión más amplia e inclusiva, porque si entendemos un poco mejor la problemática, podríamos intentar enfrentarla con mejores armas conceptuales, metodológicas y humanas.

Conclusiones.

· En este texto de reflexión teórica se ha abordado el uso de narrativas corporales con enfoque somático para la labor preventiva y postventiva del comportamiento suicida. Con ello se proyectan futuros estudios cuali y cuantitativos para generar instrumentos estandarizados y análisis focalizados en casos concretos, es decir se proyecta la investigación empírica con esta base epistemológica. Que busca que esta reflexión histórica del pensamiento somático de un salto a los estudios aplicados, en especial con carácter transdisciplinar, para seguir la coherencia de la propuesta desplegada en este texto. Por ello, se ha tomado como punto de partida la coyuntura del confinamiento por pandemia COVID-19 en una universidad ecuatoriana en los últimos dos años, intentando ligar la discusión conceptual con el terreno contextual al que se espera aportar con elementos académicos con el objetivo final de prevenir esta problemática que afecta a la población juvenil de la región.

· El paradigma complejo del lugar que ocupa la dimensión corporal en los sujetos, surge en la postura racionalista de Spinoza alejada de la dualidad cartesiana (muy presente en el sistema de interpretación mental en Occidente y la Modernidad) y atraviesa muchos hitos: Psicología Corporal, Danza-Movimiento-terapia, Educación Somática, Neurociencias y Terapias Narrativas. La conexión transdisciplinar que ha seguido este artículo ha sido la propuesta por Nicolescu (1999), expuesta en las primeras páginas. A nivel ontológico se ha aceptado que tanto el fenómeno del suicidio, como la Somática y las disciplinas básicas que han participado de la discusión, contienen distintos niveles de realidad explicativa de su función y objeto de estudio. Del mismo modo, tienen distintas realidades como sujetos de diálogo teórico-narrativo. Esas distintas realidades disciplinares y de concepción de la problemática pueden entrar en diálogo gracias a la dimensión lógica del medio incluido, en este caso, el pensamiento racionalista complejo de Spinoza y la categoría relacional del fenómeno del suicidio. Y, dentro del plano epistemológico, la estructura somática es la que se colca en nuestra reflexión como el eje que da cabida a los niveles complejos que entran en juego en el análisis teórico presentado. Los productos: 1) Revisión teórica de la complejidad para el uso de narrativas corporales en el abordaje de la problemática del suicidio; 2) propuesta para investigaciones empíricas de narrativas somáticas en población afectada con comportamiento suicida.

· Como se ha visto en el artículo, la dimensión corporal, somática está poco estudiada en la Suicidología, pero de las pocas investigaciones directas se desprende la importancia de incluir este enfoque, para dar cuenta de la multidimensionalidad cruzada de relaciones entre las variables de afectación, riesgo y protección del suicidio. Con esto queda una vez más claro que, el suicidio no es solo una conducta, sino un comportamiento complejo que debe ser enfrentado con estrategias transdisciplinares y en permanente revisión.

Referencias

- Alexander, F.M. (1918). *Man's Supreme Inheritance*. New York: E.P. Dutton and Company.
- Amado, D. (2013). *La danza entendida desde una perspectiva psicológica*. España: Wanceulen. Editorial Deportiva.
- Andriessen, K. (2009) "Can postvention be prevention?", en: *Crisis. The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention*, vol 30 (1): 43-47.
- Bächler, R., Poblete, X., & Poblete, O. (2012). Francisco Varela: una revisión de algunos de sus aportes fundamentales a través de la mirada de David Rudrauf. *Synergies Chili*, (8), 121-140.
- Bonet, E. (2012). La huella corporal en el lenguaje plástico. En Klein, JP, Bassols, M. y Bonet, E. (Coord.), *Arterapia. La creación como proceso de Transformación*. España: Octaedro.
- Breton, D. (2017). *El cuerpo herido. identidades estalladas contemporáneas*. Buenos Aires: Topia. Serie Futuro Imperfecto. Colección Fichas para el Siglo XXI.
- Campo, L. (2019). "El suicidio en Ecuador como caleidoscopio de la vida amenazada", ponencia en *Actas del congreso Cuerpos, despojos, territorios: vida amenazada*, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, del 16 al 19 de octubre de 2018. <https://www.uasb.edu.ec/web/cuerpos-despojos-y-territorios/actas-del-congreso>
- Campo, L. (2018). *Suicidios en Quito, Ecuador. Etnografía de la muerte autoinfligida desde interpretaciones de la vida*. Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, España. <https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=qJMXEqFV25A%3D>
- Campo Aráuz, L., Palys, A., Passo, P., & Tamayo, S. (2018). Diálogos en movimiento: Reflexiones teóricometodológicas de la danza como recurso de investigación interdisciplinar. *Grafo Working Papers*, 7, 1-38. doi:<https://doi.org/10.5565/rev/grafowp.32>
- Campo, L. (2018). *Impacto del género en los intentos de suicidio en Quito (Ecuador)*. Tesis Doctoral. Universitat Rovira i Virgili, España. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=226798>
- Campo A., L. & Aparicio, M. (2017). *Etnografías del suicidio en América del Sur*. Ecuador: Abya-Yala.
- Campo A., L. (2016). *Memorias En Movimiento. Testimonios Corporales Sobre "El Diagnóstico Del Trastorno Bipolar"*. Serie Magister, volumen 208, Corporación Editora Nacional, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5932/1/SM208-Campo-Memorias.pdf>
- Campo, L. (2012). *Despedirse de uno mismo. Pérdida y duelo en enfermedades estigmatizantes. El caso de personas con Hansen*, Abya Yala, Ecuador.
- Castro, J. & Uribe, M. (1998). La educación somática: un medio para desarrollar el potencial humano. En: *Educación física y deporte*, vol. 20. Universidad de Antioquía. *Indeportes*. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/educacionfisicaydeporte/article/view/3388>
- Chesi, P., Mencacci, C., Balestrieri, M., Pompili, M., Varia, S., Sagripanti, U., Reale, L., & Marini, M. G. (2022). Multicentre narrative research on major depression to integrate the experiences of patients, their caregivers and healthcare providers in Italy. *BMJ open*, 12(10), e052744. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-052744>
- Cohen, D. (2003). *El suicidio, deseo imposible; o, de la paradoja de la muerte voluntaria en Baruj Spinoza (Vol. 2)*. Ediciones del Signo.
- Damasio, A. (2013). *En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimientos*. España: Booket Ciencia.
- Deleuze, G. (2004). *Spinoza, Filosofía Práctica*. Buenos Aires: TusQuets.
- García-Martínez, J. (2012). *Técnicas narrativas en psicoterapia*. España: Síntesis.
- Guillaumin, J. (1985). *Corps création: entre lettres et psychanalyse*. Francia.

- Hanna, Thomas. (1990-91). Clinical Somatic Education, A New Discipline in the Field of Health Care, in SOMATICS, Magazine-Journal of the Bodily Arts and Sciences, Volume VIII, No. 1, Autumn/Winter.
- Hanna, T. (1972). *La Rebelión de los Cuerpos*. Barcelona: Plaza & Janes editores.
- Kaparo, R. (2014). *Inteligencia Somática, Arte y práctica de la atención corporal*. Madrid: EDAF.
- Breton, D. (2017). *El cuerpo herido. identidades estalladas contemporáneas*. Topia. Serie Futuro Imperfecto. Colección Fichas para el Siglo XXI, Buenos Aires.
- Littlewood, W. C., Roche, M. A. (20024). *The Work of Charlotte Selver, WAKING UP, Talks about Sensory Awareness, Reports, Experiments and Exchanges with her Students*. Bloomington, Indiana: Author House.
- Lowen, A. ([1990] 2016). *La espiritualidad del cuerpo. Bioenergética, un camino para alcanzar la armonía y el estado de gracia*. España: Paidós Contextos.
- Lowen, A. ([1972]-2013). *La depresión y el cuerpo*. España: Alianza,
- Matoso, E. (2012). *Mapas Corporales, imágenes capturadas*. <https://www.cuerposelocuentes.blog/single-post/2017/01/17/-mapas-corporales-imágenes-capturadas>
- Maturana, H. (2004). *Desde la Biología a la Psicología*. Argentina: Lumen.
- Marxen, E. (2011). *Diálogos entre arte y terapia. Del arte psicótico al desarrollo de la arteterapia y sus aplicaciones*. España: Gedisa.
- Morin, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Medellín: Santillana – Unesco.
- Naciones Unidas (2018), *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3)*, Santiago.
- Nicolescu, B. (1996). *La Transdisciplinariedad: Manifiesto*. Ediciones Du Rocher
- Nicolescu, B. (1999). *The transdisciplinary evolution of learning*. In Symposium on Overcoming the Underdevelopment of Learning at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Montreal, Canada.
- Oschman, J., L. (2008). *Medicina Energética. La base científica*. Buenos Aires, Argentina: Uriel Satori.
- Palys, R., A. *El disciplinamiento del cuerpo y el movimiento y la producción de subjetividad en la danza profesional de la ciudad de Quito. Prácticas 2013 – 2014*. Quito, 2015, 113 p. Tesis (Maestría en Estudios de la Cultura. Mención en Artes y Estudios Visuales). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Letras.
- Panhoffer, H. (2009). *El cuerpo en Psicoterapia: Teoría y Práctica de la Danza Movimiento Terapia*. España: Gedisa.
- Pompili, M., Shrivastava, A., Serafini, G., Innamorati, M., Milelli, M., Erbuto, D., & Lester, D. (2013). Bereavement after the suicide of a significant other. *Indian Journal of Psychiatry*, 55(3), 256.
- Rico, A. (1990). *Frida Kahlo. Fantasía de un cuerpo herido*. Colombia: Plaza y Valdés,
- Rhodes, S. (s/a). *Cuerpo y mente en Spinoza*. Polonia.
- Roque, A. (2011) *Conocimiento, cuerpo y acción: un estudio sobre la individualización en la Ética de Spinoza*. Trabajo de fin de grado Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.
- Rycroft, C. (1973), Reich. España: Grijalbo.
- Sáinz Bermejo, F. (2020). *Winnicott y la perspectiva relacional en el psicoanálisis*. España: Herder, Colección Salud Mental dirigida por la Fundació Vidal i Barraquer.
- Shneidman E. (1971). *Suicide and suicidology: A brief etymological note*. *Suicide Life-Threatening Behavior*.

- Spinoza, B. (1980). *Ética demostrada según el orden geométrico*. España: Ediciones Orbys. (Trabajo original publicado ca. 1677).
- Staples, J., & Widger, T. (2012). Situating suicide as an anthropological problem: Ethnographic approaches to understanding self-harm and self-inflicted death. *Culture, Medicine, and Psychiatry*, 36(2), 183-203.
- Van der Kolk, B. (2014). *El cuerpo lleva la cuenta. Cerebro, mente y cuerpo en la superación del trauma*. USA: Penguin Group.
- Varela, F., Thomson, E., & Rosch, E. (1997). *De cuerpo presente. Ciencia cognitiva y experiencia humana*. Gedisa.
- Vincent, L. (2020). *¡Haz bailar a tu cerebro! Los beneficios físicos, emocionales y cognitivos del baile*. España: Gedisa.
- Weaver, J. (2008). *Sensory Awareness – The Heart of Somatic Psychotherapy: From Sensory Awareness to Somatic Psychotherapy*.
- Wengrower, H. y Chaiklin, S. (2008). *La vida es danza. El arte y la ciencia de la Danza Movimiento Terapia*. España: Gedisa.
- World Health Organization. (2014). *Preventing Suicide*.